

Corps étranger orbito-sinusal, regards croisés entre un ophtalmologiste et un chirurgien maxillo-facial !

Orbito-sinus foreign body: a cross-disciplinary perspective between an ophthalmologist and a maxillofacial surgeon!

Khalil BELHAZADJI ^(a), Abdelwahid CHERABLI ^(b), Abdennour BOURIHANE ^(c)

^aService de chirurgie maxillo-faciale EHU 1er Novembre 1954, Oran, Algérie

^bService d'ophtalmologie, HMRB Blida, Algérie

^cService de chirurgie maxillo-faciale, HCA Mohammed Seghir Nekkache, Alger, Algérie

Doi: 10.5281/zenodo.19952457

RÉSUMÉ

Les traumatismes orbitaires pénétrants avec extension sinusienne sont rares et posent des défis diagnostiques et thérapeutiques, en particulier en présence de corps étrangers organiques. Nous rapportons le cas d'un patient de 21 ans présentant un corps étranger intraorbitaire en bois, perforant le plancher orbitaire avec extension dans le sinus maxillaire, diagnostiqué tardivement. Une extraction chirurgicale par approche combinée trans-sinusienne et orbitaire, associée à une antibiothérapie adaptée, a permis une évolution favorable sans complication fonctionnelle.

MOTS CLES : *traumatisme orbitaire, corps étranger, sinus maxillaire, L'imagerie par résonance magnétique (IRM, collaboration multidisciplinaire*

A BSTRACT:

Penetrating orbital trauma with sinus extension is rare and presents diagnostic and therapeutic challenges, particularly in the presence of organic foreign bodies. We report the case of a 21-year-old patient with an intraorbital wooden foreign body that perforated the orbital floor and extended into the

maxillary sinus. The injury was diagnosed late. Surgical extraction via a combined trans-sinus and orbital approach, along with appropriate antibiotic therapy, resulted in a favorable outcome without functional complications..

KEYWORDS : *orbital trauma, foreign body, maxillary sinus, magnetic resonance imaging (MRI), multidisciplinary collaboration*

1. Introduction

Les traumatismes orbitaires perforants avec extension aux sinus paranasaux constituent des entités cliniques exceptionnelles.

La stratégie thérapeutique des corps étrangers intéressant l'orbite, les sinus paranasaux et la fosse crânienne antérieure dépend de multiples paramètres, notamment la nature, la morphologie, les dimensions, la topographie ainsi que le trajet de pénétration du corps étranger [1].

Nous présentons l'observation d'un patient chez lequel un volumineux corps étranger en bois, profondément enclavé au niveau de l'orbite postérieure avec extension dans le sinus maxillaire, a été extrait par voie chirurgicale au moyen d'une

approche combinée impliquant une collaboration étroite entre ophtalmologistes et chirurgiens maxillo-facial.

2. Matériels and Méthodes

Observation clinique

Un patient âgé de 21 ans a été adressé pour la prise en charge d'un traumatisme orbitaire droit évoluant depuis 40 jours, consécutif à un accident survenu lors d'un plongeon en eau douce. Le traumatisme initial intéressait la paupière inférieure droite, en région sous-punctale, et avait fait l'objet d'une suture immédiate en première intention. L'évolution secondaire était défavorable, marquée par une absence de cicatrisation complète, la persistance d'un écoulement purulent, de douleurs locales et d'un œdème inflammatoire.

Vingt-trois jours après le traumatisme, le patient rapportait l'expulsion spontanée par voie nasale d'un fragment de bois lors d'un éternuement. Un scanner orbito-sinusal réalisé secondairement avait mis en évidence la présence d'un corps étranger, motivant son orientation vers notre structure pour une prise en charge spécialisée. Une antibiothérapie orale avait été prescrite pendant dix jours à la phase initiale du traumatisme.

3. Résultats

L'examen clinique objectivait une fistule cutanée avec écoulement purulent en regard du canthus interne inférieur droit (*Figure 1*), associée à un érythème, un œdème palpébral et une tuméfaction jugale homolatérale. L'acuité visuelle corrigée de l'œil droit était de 10/10. Une exophtalmie axiale estimée à 4 mm était notée, associée à une limitation de l'élévation et de l'adduction, ainsi qu'à une hyperhémie de la conjonctive bulbaire et du cul-desac inférieur. La pression intraoculaire était de 18 mmHg, mesurée par tonométrie à aplanation de Goldmann. L'examen du segment antérieur et du fond d'œil ne retrouvait pas d'anomalie.

L'examen ophtalmologique de l'œil controlatéral était strictement normal, avec une acuité visuelle corrigée à 10/10 et une pression intraoculaire de 8 mmHg

Figure 1 : Photographie clinique montrant une fistule avec écoulement purulent au point d'entrée du corps étranger

La tomodensitométrie orbito-sinusal mettait en évidence un corps étranger cylindrique, bien circonscrit, situé le long de la paroi inféro-médiale de l'orbite droite, perforant le plancher orbitaire en arrière, à proximité de l'apex orbitaire, avec extension dans le sinus maxillaire (*Figures 2A et 2B*). Un épaississement des tissus mous adjacents, en faveur d'un processus inflammatoire ou d'une cellulite, était associé. Les muscles : droit médial, droit inférieur et oblique inférieur n'étaient pas individualisables. Le nerf optique apparaissait respecté sur l'ensemble de son trajet. Les sinus maxillaire et ethmoïdal étaient comblés.

Figure 2 : (A) Tomodensitométrie (TDM) coronale sans injection de produit de contraste montrant le corps étranger perforant le plancher de l'orbite et pénétrant dans le sinus maxillaire. (B) Tomodensitométrie (TDM) axiale sans injection de produit de contraste montrant l'étendue complète du corps étranger.

Le prélèvement bactériologique du pus ne permettait pas d'isoler de germe à l'examen initial. Une prise en

charge chirurgicale combinée a été décidée, associant une orbitotomie antérieure transcutanée inféro-médiale et une procédure de Caldwell-Luc, réalisée sous anesthésie générale en collaboration avec l'équipe de chirurgie maxillo-faciale (Figure 3). Une antibiothérapie probabiliste par voie orale à base d'amoxicilline-acide clavulanique (875 mg/125 mg) a été instaurée en préopératoire.

L'abord chirurgical a débuté par une voie souslabiale permettant l'accès au sinus maxillaire. À l'ouverture, un écoulement purulent a été prélevé à des fins d'analyse microbiologique. La muqueuse sinusienne, d'aspect inflammatoire et œdématisé, a été réséquée, mettant en évidence l'extrémité postérieure du corps étranger transfixiant le toit du sinus maxillaire. Les tentatives d'extraction par cette voie, réalisées avec précaution, se sont révélées infructueuses.

Figure 3 : Photographie peropératoire montrant l'approche combinée — incisions d'orbitotomie sous-labiale et inféromédiale.

Une orbitotomie antérieure inféro-médiale a été réalisée dans un second temps, par une incision cutanée incluant le trajet fistuleux. La dissection a été poursuivie en profondeur en direction de la zone de localisation suspectée du corps étranger. Les mobilisations synchronisées du corps étranger par voie sinusienne, effectuées par l'équipe de chirurgie maxillo-faciale, ont facilité son repérage peropératoire. Après exposition complète, le corps étranger, correspondant à un fragment de bois mesurant 3,7 cm de longueur pour 1,2 cm de diamètre, a été extrait par voie orbitaire (Figure 4).

Un geste complémentaire a été réalisé, comprenant une uncinectomie associée à une méatotomie moyenne, afin d'assurer un drainage postopératoire efficace de l'orbite et du sinus maxillaire vers les

fosses nasales. Une hémostase rigoureuse a été obtenue, et le sinus maxillaire a été tamponné par une mèche imprégnée de BIPP, extériorisée dans la fosse nasale à travers l'antrostomie. Les incisions sous-labiale et orbitaire ont été refermées selon les plans anatomiques.

Figure 4 : Corps étranger, bâtonnet de bois, retiré de l'orbite et du sinus maxillaire

En période postopératoire immédiate, une antibiothérapie intraveineuse probabiliste associant amoxicilline (1000 mg) et acide clavulanique (200 mg), administrée deux fois par jour, a été instaurée pendant 48 heures, en association avec des anti-inflammatoires non stéroïdiens et un traitement gastroprotecteur. Les résultats des cultures microbiologiques ont mis en évidence la présence d'*Escherichia coli* et d'*Enterobacter spp*, résistants à l'association amoxicilline-acide clavulanique mais sensibles à la ciprofloxacine. L'antibiothérapie a été secondairement adaptée par ciprofloxacine intraveineuse (400 mg, deux fois par jour pendant trois jours), relayée par voie orale (500 mg, deux fois par jour pendant sept jours). L'évolution clinique a été favorable, sans complication.

À une semaine de suivi postopératoire (Figure 5), l'acuité visuelle corrigée de l'œil droit était conservée à 10/10, avec une nette régression de l'exophtalmie. Le patient était orthotrope en position primaire du regard, avec une discrète limitation de l'élévation associée à une diplopie minime en positions extrêmes. La cicatrisation cutanée était satisfaisante, sans signe d'infection sinusienne. La pression intraoculaire était de 12 mmHg. L'examen ophtalmologique était normal en dehors d'une congestion conjonctivale inférieure résiduelle.

Figure 5 : Photographie clinique du patient une semaine après l'opération

4. Discussion

Au décours des traumatismes orbitaires pénétrants, l'imagerie constitue un élément crucial du diagnostic, permettant l'identification, la caractérisation et la localisation précise des corps étrangers intraorbitaires. Les corps étrangers d'origine ligneuse représentent un défi diagnostique en tomodensitométrie, le bois sec pouvant présenter une densité proche de celle de la graisse orbitaire, conduisant à des faux négatifs [2]. L'imagerie par résonance magnétique (IRM) apparaît, dans ce contexte, comme l'examen le plus sensible pour la détection des corps étrangers organiques.

Néanmoins, dans l'observation rapportée, le corps étranger a été nettement individualisé en tomodensitométrie. Les corps étrangers intéressant simultanément l'orbite et le sinus maxillaire peuvent être extraits par différentes voies d'abord, notamment trans-orbitaire ou trans-sinusienne, par des techniques endoscopiques ou chirurgicales ouvertes. Jagannathan et al. [3] ont notamment décrit l'extraction d'un volumineux corps étranger métallique par voie trans-sinusienne maxillaire. En raison de la nature organique du corps étranger et du délai prolongé avant la prise en charge, favorisant son adhérence aux tissus adjacents et le développement d'un processus infectieux, une approche chirurgicale combinée par voie ouverte a été privilégiée. La mobilisation contrôlée du segment sinusien a permis de faciliter la dissection orbitaire dans des conditions de sécurité optimales. L'abord initial du sinus maxillaire a été retenu afin de limiter le risque de dissémination du contenu purulent vers les structures orbitaires.

5. Conclusion

La définition de la stratégie thérapeutique repose sur une évaluation rigoureuse des caractéristiques du corps étranger, incluant sa localisation, ses

dimensions, sa morphologie et sa nature. La prise en charge doit s'inscrire dans une approche multidisciplinaire coordonnée, associant ophtalmologistes, chirurgiens maxillo-faciale et, le cas échéant, neurochirurgiens, afin d'optimiser la sécurité et l'efficacité du geste chirurgical. En présence d'un processus infectieux associé, l'instauration d'une antibiothérapie ciblée et adaptée aux données microbiologiques est indispensable.

6. Références

1. Tsao YH, Kao CH, Wang HW, Chin SC, Moe KS. Transorbital penetrating injury of paranasal sinuses and anterior skull base by a plastic chair glide: management options of a foreign body in multiple anatomic compartments. *Otolaryngol Head Neck Surg* 2006;134:177-9
2. Specht CS, Varga JH, Jalali MM, Edelstein JP. Orbitocranial wooden foreign body diagnosed by magnetic resonance imaging. Dry wood can be isodense with air and orbital fat by computed tomography. *Surv Ophthalmol* 1992;36:341-.
3. Jagannathan M, Nayak BB, Baliarsing AS, Babu ND. An unusual case of orbital trauma with a large foreign body in the maxilla. *Br J Plast Surg* 1999;52:507-8 4